

Enrique García Arias

Comentario de fotografía

Bélgica después de la liberación (1918-1919, Brooke, John Warwick) © IWM (Q7486A)

Índice

1. Plano de la expresión.....	3
1.1. Descripción perceptiva.....	3
1.2. Contexto formal.....	3
2. Plano del contenido.....	4
2.1. Análisis.....	4
2.2. Interpretación.....	5
3. Bibliografía.....	9

1. Plano de la expresión.

1.1.Descripción perceptiva.

La fotografía en blanco y negro nos muestra a un joven hombre vestido con uniforme oficial acompañado de una niña, en un cartel colgado en la pared de un edificio sobre el joven señala se representación de una explosión en una zona donde dos trabajadores, quizás agricultores equipados con palas, están retirando artefactos explosivos cuando una explosión afecta a uno de ellos.

El cartel que fue librado por el Gobierno belga advierte a los residentes locales del 'Danger des engins explosifs' (peligro de explosivos) y según nos indica el título de la fotografía 'Bélgica después de la liberación (1918-1919 Brooke John Warwick)' corresponde al período de la liberación tras la Primera Guerra Mundial cerca de la frontera germano belga que tuvo lugar el veinticinco de marzo de 1919.

El cartel, colgado en un muro de un edificio urbano, ocupa la mayor parte del plano y es perfectamente visible, la composición nos impele a compartir el mensaje con los protagonistas a la derecha, claramente situados de forma que no obstaculizan nuestra visión del cartel, el hombre joven parece explicar a la niña los peligros de los explosivos con su mano derecha sobre el hombro en actitud protectora y paternalista.

Todos somos testigos del mensaje inmediato mostrado en el cartel aunque otros mensajes se desprenden de la fotografía en su conjunto que puede ser vista como un cartel en sí misma, casi una composición pictórica que simula haber captado justo un instante de realidad, cuando el joven en su actitud de mostrar el mensaje a la niña invita al espectador a realizar la misma acción.

La niña está principalmente representada por el abrigo y en mayor medida por el lazo en el pelo, el joven parece un oficial civil, ningún rasgo militar en su representación.

1.2.Contexto formal

John Warwick Brooke, tomó más de 4000 fotografías entre 1916 y 1918 trabajando para la Topical Press Agency, siendo el segundo fotógrafo de guerra oficial británico en ir al Frente Occidental en 1916.

En el contexto de la destructiva primer guerra mundial, Brooke y sus contemporáneos no documentaron las duras escenas de la guerra de trincheras, la limitación de recursos y la dura censura lo impidieron, los propagandistas adicionalmente, podían reconstruir las imágenes que se concentraban en soldados con heridas leves, actividades recreativas y acciones de auxilio.

John Warwick Brooke, fallece en marzo de 1929 en Uxbridge, Inglaterra con cuarenta y dos años, sus representativas fotografías de la Primera Guerra Mundial siguen siendo de actualidad. La

Biblioteca Nacional de Escocia en Edimburgo expone en su colección de la Primera Guerra Mundial muchas de sus fotografías en el frente occidental.

Imperial War Museums (IWM)¹ es un museo nacional que dispone de 5 sedes en Inglaterra, fundado en 1917 tiene como objetivo el registro del esfuerzo y sacrificio civil y militar de el Reino Unido y su imperio durante la primera guerra mundial.

Estamos ante una fotografía del género de fotoperiodismo en el que Henri Cartier-Bresson es generalmente considerado el padre del fotoreportaje gráfico, son célebres sus tomas de acciones congeladas en el tiempo, captando el instante decisivo. En el subgénero bélico, el fuerte impacto social de las fotografías se puso significativamente a prueba entre las dos guerras mundiales. Muchos de estos periodistas incluso participaron como combatientes, el uso de sus fotografías en revistas como la Picture Post de Londres, la Paris Match de Francia, la Arbeiter-Illustrierte-Zeitung de Berlín, la Life Magazine y la Sports Illustrated de EE.UU, así como los periódicos The Daily Mirror de Inglaterra, el New York Times y otros, permitió una amplia difusión y aceptación por la sociedad de masas, que se constituyó como una nueva herramienta de comunicación que hasta entonces no había llegado al público general en retaguardia y elevó el nombre de célebres reporteros gráficos como Robert Capa, Alfred Eisenstaedt, Erich Salomon, Margaret Bourke-White y W. Eugene Smith.

2. Plano del contenido.

2.1.Análisis.

La ‘lectura’ de la fotografía se realiza a través de un lenguaje visual que dispone de sus propios mecanismos, el observador percibe las imágenes de su entorno, y de forma natural, trata de comprender y de interpretar lo que ve, Robert Frank ha sido el responsable de hacernos entender que una fotografía no es tan solo lo que muestra, sino todo lo que se sugiere.

La primera guerra permanece en nuestra mente en blanco y negro y con un aire tan vintage que no impide que recordemos sus siniestras consecuencias. Tras la liberación de Bélgica el ejército alemán abandona el territorio el 23 de noviembre de 1918, las consecuencias globales de la guerra fueron duraderas, diez millones de muertos y veinte millones heridos o mutilados Europa tardaría en recuperarse y la hambruna afectó especialmente a los niños.

Se llegaron a disparar una tonelada de explosivos por metro cuadrado en el frente occidental y dos tercios de los proyectiles quedaron intactos, enterrados u ocultos y provocarían un más que considerable número de víctimas sobre todo campesinos que al trabajar se topan con una inesperada y mortal sorpresa. En la mencionada cosecha de hierro generalmente al llegar la primavera y el otoño cuando los agricultores proceden a labrar y sembrar sus campos y suelen encontrar restos de la contienda.

1 <https://www.iwm.org.uk/>

Las bombas suicidas las minas terrestres las municiones sin explotar los ataques aéreos y otras formas de explosivos representan el 72% de las muertes y lesiones infantiles en las zonas de guerra más letales del mundo según revela Save the Children² cuya historia comenzó hace cien años en 1919 tras la Primera Guerra Mundial.

Durante la Primera Guerra Mundial las imágenes de niños fueron utilizadas en multitud de ocasiones con fines propagandísticos. Estamos en una época en la que las comunicaciones han tenido un importante desarrollo y contribuyen de forma significativa en los cambios que se están produciendo en la sociedad. Se utiliza un número cada vez mayor de anuncios en los que los niños se hayan representados y la infancia se convierte en un tema de propaganda. Vemos el ejemplo del niño mártir utilizado en la propaganda aliada y por los distintos comités de apoyo a la población belga que se crean al inicio de la Guerra³.

En 1916 el potencial de la fotografía fue tomado muy en serio por los propagandistas de guerra. En Gran Bretaña se nombraron fotógrafos oficiales y se creó un departamento específico para distribuir fotografías y películas británicas en el extranjero. Cuando Charles Masterman se convirtió en ministro de Información de Gran Bretaña en 1918 declaró cual había sido su enfoque durante la Guerra de forma que no se debe permitir que la opinión pública se forme a sí misma, ésta debe ser construida —por la verdad ciertamente— pero la verdad ‘in an acceptable form’⁴.

Esta foto de Brooke en sí misma constituye un nuevo póster con nuevos mensajes, Nos hace preguntarnos por la realidad que representa situándonos en un contexto histórico concreto que es más amplio que la inmediata información sobre las medidas de seguridad y la atención requerida a la infancia, con el pasar del tiempo nos permite mantener viva la imagen de las catástrofes de la guerra pero que también provoca una reacción, somos observadores ajenos pero sin embargo la imagen transmite unos mensajes que van a moldear nuestras ideas y van a influir en nuestro comportamiento. Parece que estamos captando un instante decisivo la verdad de lo inmediato pero se trata de una intencionada construcción artificial unida a una composición pictórica.

2.2. Interpretación.

Podemos preguntarnos cuál es la situación y el contexto que vivieron los personajes en la época reflejada en la imagen, por un lado el reflejo de la destrucción creada por la guerra y por otro de las repercusiones posguerra y cómo la sociedad que salió del conflicto instrumentó los recursos para reponerse y reconstruir su futuro, un futuro que estaría aquí simbolizado por la infancia. Por otro lado podemos pensar en la tarea del fotógrafo para el gobierno inglés y el mensaje es el hecho de la participación inglesa en la contienda un mensaje que va dirigido por tanto al pueblo inglés y a la comunidad internacional. Otras interpretaciones en la distancia el observador que mira una foto vintage de un período señalado podemos extraer muchos mensajes hasta llegar al propio de este estudiante de historia que elabora el presente trabajo.

2 BLAST INJURIES · Save the children 2019. · pp 7

3 MARIE CAPPART. · The image of children during wartime: between protection and propaganda · https://www.rtb.be/ww1/topics/detail_the-image-of-children-during-wartime-between-protection-and-propaganda?id=8356043

4 MARTYN JOLLY · 2003 · Composite Propaganda Photographs during the First World War pp 155

Contemplando esta composición somos conscientes de que esta fotografía no es aséptica, no es un simple reflejo de un instante de realidad y va más allá de copar el ideal de la pintura de poder reflejar fielmente la realidad.

Somos libres en nuestra interpretación pero existe una clara intencionalidad por un lado a través del encuadre el fotógrafo siempre rescata una parcela de la parte de la realidad que escoge, de lo que quiere retratar y lo que quiere ocultar.

Pero el teniente Brooke tampoco era libre en su elección si quería que se publicaran sus fotos.

Los medios de comunicación habían tomado un nuevo protagonismo y la Primera Guerra Mundial fueron la primera guerra en que tuvieron un papel muy relevante en la difusión de noticias del frente de combate. La propaganda gubernamental supo aprovechar este potencial de la de la fotografía para dirigirse al público en general. Ambos bandos se vieron obligados a reconocer que tenían que justificar la justicia de la Guerra y se ensalzaron temas como el patriotismo y el nacionalismo que jugaron un papel importante en las mentalidades de la retaguardia.

Se trataba de una guerra total en la que no solo los ejércitos profesionales sino naciones enteras se veían involucradas en los acontecimientos y sus consecuencias. A partir de este momento la propaganda se utilizó eficazmente para movilizar el odio contra el enemigo, convencer a la población de la justicia de la propia causa para obtener su mayor apoyo, la cooperación de los países neutrales y fortalecer el apoyo de los aliados⁵.

Un caso paradigmático fueron los millones de postales que circularon durante la Primera Guerra Mundial influyendo en la opinión pública eran postales que evocaban simpatía por las por la causa de la guerra y que trataban de hacerla menos espantosa pero al final de la contienda la terrible realidad de los efectos de la guerra y sus víctimas cambiaron la percepción de la población como resultado las estrategias y tácticas de propaganda orientadas a influir en las masas cambiaron significativamente en la Segunda Guerra Mundial.

En la Guerra Civil Española desde el estallido los líderes de ambos bandos entendieron las ventajas de la utilización de la propaganda y utilizaron la fotografía y el cine para emplearla como se afirma en el artículo 'la propaganda como arma de guerra' publicado en la voz del combatiente el 9 de enero de 1937.

Pero la realidad no siempre es tan fotogénica como deseamos. Es el caso de la decepción de D. W. Griffith, pionero en muchos aspectos del montaje cinematográfico, que impaciente en las situaciones de rutina bélica con falta de acción recreó imágenes de guerra de modo ficticio.

La foto que es entendida como la captura de un instante real se presenta aquí manipulada para trasladarnos un mensaje concreto con una correcta y aséptica composición estética, que podría ser la ayuda brindada a una población que ha sufrido el horror de la guerra y que avanza hacia la reconstrucción y el futuro.

Una imagen es más fácilmente manipulable que un texto escrito, su capacidad emocional es también mucho mayor y la manipulación de la fotografía es algo que ha tenido un espectacular

5 DR. DAVID WELCH · 2022 · Propaganda for Patriotism and Nationalism <https://brewminate.com/the-global-use-of-propaganda-during-the-first-world-war/>

unido a que está al alcance de un público más amplio. Un reciente titular de Marca 'postureo llevado al extremo se confirma la mentira de Miss Ucrania haciendo de militar en redes'⁶ en medio de lo que representa la tragedia de esa guerra, varios medios habían afirmado que Miss Ucrania 2015 se había alistado para defender al país del ataque ruso.

Resaltamos el uso de la imagen de la niña que seguramente refuerza el argumento de protección contra los daños, incrementa la sensibilidad de la composición y ofrece una mirada hacia el futuro.

Vemos esta utilización llevada al extremo en la España de los años treinta con el póster propagandístico del gobierno español 'if you tolerate this, your children will be next' (Si toleras esto tus hijos serán los siguientes) donde se mostraba a una niña muerta bajo un cielo de aviones militares en Madrid, una imagen de una extrema dureza. Esos carteles se distribuyeron en Gales, Escocia e Inglaterra por el Partido Laborista y el Partido Comunista. Muchos jóvenes se movilizaron contra el fascismo, el potente mensaje ha sido revitalizado con la canción del grupo inglés Manic Street Preachers.

En otra línea Diego Ibarra fotoperiodista y comunicador aragonés relata a través de sus imágenes como la guerra ha robado la infancia a miles de generaciones 'la guerra no acaba con la última bala'⁷.

Otro extremo lo encontramos cuando Kevin Carter se encontró a una niña desnutrida que había caído al suelo fuera de los campos de ayuda alimentaria. Un buitre merodeaba cerca y Carter escogió un encuadre en el que el buitre y la niña transmitían un mensaje terrible de hambruna y depredación en África. Esta foto le llevó en 1994 a recibir el premio Pulitzer mientras que el periódico St Petersburg Times de Florida publicaba 'el hombre que ajusta su lente para tomar el encuadre correcto del sufrimiento podría ser un depredador, otro buitre en la escena'. Kevin Carter se suicida el 27 de julio de 1994 al conectar una manguera al escape de su camioneta y morir de asfixia debido al monóxido de carbono.

Esto nos lleva a preguntarnos qué mensaje quiere transmitirnos el fotógrafo con su trabajo y cuál es nuestra reacción ¿existe una comunicación entre fotógrafo y espectador?

Jesús Abad Colorado ha sido testigo del conflicto armado colombiano, con un compromiso claro en su vida y su obra con la memoria las víctimas y su país 'el suyo es un mensaje universal de la necesidad de perdonar como individuo y como sociedad'.

James Nachtwey afirmaba 'he sido testigo y estas fotografías son mi testimonio los eventos que he fotografiado no deberían ser olvidados y no deben repetirse'⁸.

6 <https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2022/03/05/62234e3046163ff94a8b45ea.html> actualizado 5/3/2022

7 ALIZIA BEGUÉ. · 20/10/2022. · Aragon noticias <https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/diego-ibarra-cada-historia-de-sufrimiento-es-una-piedra-en-la-mochila-14110>

8 <http://jamesnachtwey.com/> · el texto referido aparece en la página principal

Pero el público se mantiene alejado de los hechos y observa desde la seguridad ante la lejanía como nos dice Giovanni Sartori 'Ver no es conocer', la lingüística estructuralista considera la imagen como un sistema de signos relacionados entre sí y cada uno de ellos con su significante y su significado, en la interpretación de nuestra imagen actualizamos el significante con el significado construido en base a nuestro conocimiento acumulado del entorno.

Sin la ayuda de una narrativa la imagen puede quedar reducida a la superficie, una obra de arte que podemos disfrutar desde un punto de vista estético formal y de la que apreciamos la composición, la luz, la textura pero, podemos apreciar su contenido?. En ese sentido las imágenes nos generan sensaciones y opiniones que en todo caso pueden carecer de fundamentación, no transmiten por tanto un conocimiento de la realidad que es representada, activan la memoria visual y subjetiva por parte de quien las observa . De esta forma son utilizadas con facilidad como medio de propaganda para difundir los mensajes interesados y dirigidos por quienes disponen de los derechos de reproducción y distribución, según Foucault, ver es controlar

La imagen sin referente nos lleva según Giovanni Sartori hacia una regresión cualitativa, la imagen en su superficialidad es válida en sí misma no necesita ya referirse a la realidad física observando al mundo a través de las imágenes ya no manejamos la opción de la constatación de la misma con su referente. Yo solo hay copias o copias de copias. El modelo quedó perdido hace tiempo y ni siquiera nos interesa.

Sus imágenes son así “consumidas” por usuarios de medios de comunicación y espectadores interesados atendiendo a su calidad estética. Desde una inevitable distancia temporal y espacial el consumo de este tipo de imágenes está perfectamente canalizado y controlado por los “grandes poderes” debemos mantenernos alerta y poner en duda a la imagen.

Tenemos que rescatar esa reticencia platónica al poder persuasivo, placentero y engañoso de la imagen, capaz de reducir nuestra realidad física a las representaciones proyectadas ante nuestra butaca. No debemos abatir la mirada, ni rechazar de plano toda imagen, sino mantener una postura crítica.

La imagen con fines propagandísticos, pasa a convertirse en un artificio, en una pose, que se emplea para crear un mensaje determinado. Beatriz de las Heras⁹ nos propone analizar esta capacidad de emplear lo visual por parte de los responsables e la propaganda como un arma más de guerra según cuatro tipos de fuerza presentes en estas composiciones: mostrar, ocultar, retener y reconducir.

mostrar adecuadamente para corroborar o desmentir un mensaje, ocultar ante la posibilidad de que perjudique o ponga en entredicho la propia causa y pueda ser usada por el enemigo, retener seleccionando los tiempos para maximizar el impacto, reconducir el mensaje cuando pudiera perjudicar la versión oficial

Para la mirada del historiador los carteles, las fotografías y los nuevos medios audiovisuales se presentan como fuentes de recuperación de la memoria tanto por lo que esas fuentes dicen como por lo que ocultan de tal manera. La fotografía del teniente Warwick nos obliga a ver y a volver a ver

9 Beatriz de las Heras · 2014 · La (re)presentación de la violencia a través de la fotografía. Mostrar, ocultar, retener, reconducir y utilizar la imagen de la mujer durante la Guerra Civil Española en Madrid (1936-1939)

una y otra vez para poder extraer la información que en un primer momento podría aparecer velada y constituir la en una fuente histórica útil en el estudio de la historia contemporánea y del presente.

3. Bibliografía

ALTED VIGIL, A. Y SÁNCHEZ BELÉN, J · 2005 · Métodos y técnicas de investigación histórica · Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2005 · Capítulo 9, Segunda parte: Historia Contemporánea · pp. 201-220

LUIS D. RIVERO MORENO · 13 de julio de 2015 · Disparando (fotografías) a la guerra. James Nachtwey y la violencia de la imagen · Revista arbitrada de artes visuales

BEATRIZ DE LAS HERAS · 2014 · La (re)presentación de la violencia a través de la fotografía. Mostrar, ocultar, retener, reconducir y utilizar la imagen de la mujer durante la Guerra Civil Española en Madrid (1936-1939)

MARTYN JOLLY · 2003 · Composite Propaganda Photographs during the First World War

Antonia salvador benítez · 2018 · fuentes fotográficas para el estudio de la guerra civil. Archivos, fondos y colecciones · Letra internacional, ISSN: 0213-4721, nº 126, 2018, p.33-64